

HOMILADOR AYOLLARDA QIN MIKROBIOTASIGA INNOVATSION VA ZAMONAVIY YONDASHUV

Yusupova L.O.¹, Kurbanova S.Y.², Sulaymonova G.T.³

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219000>

So'nggi yillarda tibbiyotdagi zamonaviy va innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi homilador ayollarning qin mikrobiotasi holatlarini tashxislash va "inson-mikroorganizm" ekologik tizimidagi o'zaro munosabatlar nomutanosibligini farmakologik korreksiya qilishning yangi laboratoriya usullarini keng joriy etishga yordam bermoqda (Melkumyan A.R., Priputnevich T.V.-2013/7). V.N.Serov (2002) fikriga ko'ra, zamonaviy sharoitda barcha homilador ayollar uchun diagnostik tadqiqotlarning keng doirasi, shu jumladan jismoniy, funksional va laboratoriya (gormonal, immunologik, gematologik) usullari zarur hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, sog'lom ayollarda qin mikrobiotasining miqdoriy xususiyatlarining kursatkichlarini o'rganish, klinik amaliyotga qin mikrobiotasining sifat va miqdoriy tarkibini o'rganishning molekulyar genetik usullarini joriy etishni tadqiqotning asosiy maqsadi qilib belgilandi.

Material va usullar. Tahlil uchun asosan real vaqt rejimidagi PZR (polimeraza zanjir reaksiyasi) ning mikroplanshet usulidan foydalanildi. Bunda qin mikrobiotasi "Femoflor-16" va "Femoflor Skrin" reagentlari yordamida real vaqt rejimida natijalarni aniqlaydigan PZR usuli orqali o'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida baholandi. Har ikkala test ham real vaqt rejimidagi miqdoriy PZR usuliga asoslangan. Amplifikatsiya "DNK-Texnologiya" kompaniyasining DTLite-48 detektorli amplifikatori yordamida amalga oshirildi. DNK konsentratsiyasi 1 millilitrdagi genom ekvivalentlari soni bilan ifodalandi. Miqdoriy PZR usulining "Femoflor16" va "Femoflor skrin" reagentlari yordamida 97 nafar amaliy sog'lom ayollarda hayotning turli davrlarida qin mikrobiotsenozining sifat va miqdoriy tarkibi o'rganildi. Bunda 2025 yilning 7 yanvaridan 2025 yil 19 maygacha bo'lgan davr oraligida, Shox International Hospital ko'p sonli klinikasidagi ambulator sharoitida shifokor ko'rigiga kelgan ayollarning qin orqa gumbazidan olingan surtmalar biologik material sifatida foydalanildi. Biologik materiallar sterillikning barcha shartlariga rioya qilingan holda 1 ml fiziologik eritma solingan Eppendorf probirkasiga solindi va PZR tahlilini o'tkazish uchun laboratoriyaga yuborildi. Biologik materialni saqlash va tashish amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq tarzda amalga oshirildi. Tahlil uchun 23 yoshdan 48 yoshgacha bo'lgan 97 nafar ayollar jalb qilindi. Olingan biomaterial 2 guruhga ajratildi: 1-guruhga profilaktik ko'rik maqsadida shifokor ginekologga murojaat qilgan 75 nafar reproduktiv yoshdagi homilador bo'lmagan ayollar kiritildi. 2-guruhga 22 nafar homilador ayollar kiritilgan bo'lib, ulardan 11 nafari homiladorlikning I uchoyligida, 7 nafari II uchoyligida va 4 nafari III uchoyligida tekshirildi. Qin sohasidagi noqulaylik haqidagi shikoyatlarning yo'qligi tahlilga kiritish mezonlari qilib belgilandi. Vaginit yoki bakterial vaginozning klinik belgilari, qin ajralmasida yaqqol leykotsitar reaksiya, qinda yallig'lanish jarayoni belgilarining mavjud bulgan hollarda istisno qilish mezonlari sifatida qaraldi.

Tadqiqot natijalari. PZR usuli yordamida olingan qin mikrobiotsenozni o'rganish natijalarini talqin qilishda asosan umumiy bakterial massada 90% dan ortiq laktobakteriyalar, 10% dan kam shartli patogen aerob va anaerob mikroorganizmlarning mavjudligi, kandida turidagi zamburug'lar va mikoplazmalarning mutlaq miqdori 10^4 ge/ml dan oshmasligi

normotsenoz sifatida baholandi [Tixomirov A.L., Oleynik Ch.G. - 2004; Nugent R.P., Krohn M.A., Hillier S.L. - 1991.]. Nisbiy normotsenoz sifatida laktobakteriyalarning yuqori miqdori (UBMning 90% dan ortig'i) fonida Candida avlodiga mansub mikoplazmalar yoki zamburug'lar 10^4 ge/ml va undan ortiq miqdorda aniqlangan biotsenoz varianti ko'rib chiqildi [Lipova Ye.V., - 2009.]. Laktobakteriyalar ulushining o'rtacha pasayishi (UBM dan 90 dan 20% gacha) va aeroblar yoki anaeroblar ulushining oshishi bilan mos ravishda o'rtacha aerob disbalans yoki o'rtacha anaerob disbalans to'g'risida xulosa qilindi. Anaeroblar ulushining keskin ortishi bilan laktobakteriyalar ulushi OBMning 20% dan kamini tashkil etgan bo'lsa, bunday holat anaerob disbalans, aeroblar ulushi ortishi bilan esa aerob disbalans deb baholandi. 1-guruhda 23,7% ayollarda normotsenoz, 65,8% ayollarda nisbiy normotsenoz aniqlandi. Yaqqol anaerob disbalans 0,7% holatda, o'rtacha anaerob disbalans 4,8% holatda, o'rtacha aerob disbalans 4,2% holatda aniqlandi. Nisbiy normotsenozli ayollar orasida 17,2% holatda 10^4 dan ortiq ureaplazma, 62,7% - Candida spp., 12,8% - bir vaqtning o'zida ureaplazma va kandida aniqlandi. 2-guruhda (homilador ayollar) 30,3% ayollarda normotsenoz, 65,3% ayollarda nisbiy normotsenoz aniqlandi. Anaerob disbalans ulushi 0,7% holatga to'g'ri keldi, 4,1% holatda o'rtacha anaerob disbalans aniqlandi. Homilador ayollarda nisbiy normotsenoz tuzilishi homilador bo'lmagan ayollarnikidan deyarli farq qilmadi. Homiladorlikda nisbiy normotsenoz 14,2% holatda diagnostik miqdorda ureaplazmalar, 57,4% holatda Candida spp., 14,7% holatda bir vaqtning o'zida ureaplazma va kandida aniqlandi. Reproduktiv yoshdagi har ettinchi klinik sog'lom ayolda 10^4 ge/ml dan ortiq miqdorda ureaplazma aniqlandi. Tekshirilgan homilador ayollarning 90% da UBM $10^{6,2}$ dan $10^{8,7}$ gacha bo'lgan diapazonda bo'lib, laktobakteriyalar ajratib olingan bakteriyalar yig'indisining 99,7% ni tashkil etdi.

Xulosa. Biz homilador va homilador bo'lmagan ayollarda qin mikrobiotsenoz holatida statistik jihatdan sezilarli farqlarni topmadik. Bu reproduktiv yoshdagi amaliy jihatdan sog'lom ayollarda qin mikroflorasining sifat va miqdoriy tarkibi homiladorlik davrida sezilarli darajada o'zgarmaydi, deb taxmin qilish imkonini beradi. Amaliy sog'lom homilador ayollarning qinida laktobakteriyalar barcha aniqlangan mikroorganizmlar yig'indisining 99% dan ortig'ini tashkil qiladi. Yallig'lanish yoki noqulaylikning hech qanday klinik belgilari yo'qligini hisobga olgan holda, bu holatni normal biotsenozning bir varianti sifatida ko'rib chiqish mumkin.

Tahlil natijalari real vaqt rejimidagi PZR usulining yuqori sezuvchanligi qin mikrobiotsenozini tashkil etuvchi mikroorganizmlarning juda oz miqdorini ham identifikatsiya qilish imkoniyatini berishini kursatdi. Shunday qilib, "Femoflor16" va "Femoflor skrin" reagenti yordamida zamonaviy molekulyar-biologik PZR usuli qin mikrobiotsenozini o'rganish uchun sezgir vositadir. Mikroorganizmlarning o'rganilgan guruhlari reproduktiv tizimning holatidan qat'i nazar, turli yoshdagi ayollarning vaginal mikrobiotsenozini shakllantirishda ishtirok etadi. PZR yordamida o'tkazilgan tahlil ma'lumotlari vaginal mikrobiotsenoz haqidagi mavjud tasavvurlarga zid kelmaydi, mikrobiotsenozning sifat va miqdoriy tarkibi haqidagi tasavvurlarimizni sezilarli darajada to'ldiradi. Bir tomondan, olingan ma'lumotlar ko'plab tadqiqotchilarning amaliy jihatdan sog'lom homilador ayollar qinida ko'proq miqdorda laktobakteriyalarning saqlanib qolishi mumkinligi haqidagi fikrlarini tasdiqlaydi. Boshqa tomondan, qin mikrobiotsenoz tarkibida ko'p miqdorda obligat anaerob mikroorganizmlar mavjud bo'lganda, uning nisbiy muvozanat holati qanchalik barqaror ekanligi noma'lum. Shuningdek, homiladorlikning har bir uchoyligida qin mikrobiotsenozining o'zgarishiga turli endogen va ekzogen omillarning ta'siri masalasi o'rganishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lipova Ye.V., Boldireva M.N., Trofimov D.Yu., Vitvitskaya Yu.G. “Reproduktiv yoshdagi ayollarda shartli patogen biota bilan bog‘liq urogenital infeksiyalar-Klinik laboratoriya diagnostikasi-Vrachlar uchun qo‘llanma. - M., 2009. - V 30”
2. Melkumyan A.R., Pripitnevich T.V. Qin laktobakteriyalari turlarni aniqlash va ularning mikroblar jamoasidagi rolini o‘rganishga zamonaviy yondashuvlar - //Akusherlik va ginekologiya jurnali 2013/7
3. Nugent R.P., Krohn M.A., Hillier S.L. The reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of gram stain interpretation // J. Clin. Mikrobiol. - 1991. - T. 29, No 2. - B. 297-301
4. Tixomirov A.L., Oleynik Ch.G. Bakterial vaginoz: etiologiyasi, patogenezini, klinikasi, diagnostikasi va davolashning ayrim jihatlari // Ginekologiya. - 2004. - J. 2. - B 62-65.